

A DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO ORDENADOR DE DESPESA NA PMPA E A RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA PELAS CONTAS PÚBLICAS PERANTE O TCE

Heyder Silva do Nascimento

Especialista em Ciências Jurídicas pela Universidade Cruzeiro do Sul/SP,
heyder.nascimento@pm.pa.gov.br

Daniel Mello

Doutor em Administração pela UJAEN/UAA
heyder.nascimento@pm.pa.gov.br

RESUMO

A gestão orçamentária, com emprego de recursos públicos, deve ser orientada pela probidade administrativa, sob a pena de responsabilização do ordenador de despesas ou agente delegado por ele. Objetivo Geral: verificar se o Comandante Geral pode ser responsabilizado objetivamente, adotando-se a culpa presumida, por atos praticados por subordinados atuando por delegação. Problema: Qual a responsabilidade do Comandante geral da PMPA, enquanto ordenador de despesas, pelos atos praticados por agentes subordinados delegados? Hipóteses: Há necessidade de delimitar os contornos jurídicos da responsabilidade do Comandante Geral da Polícia Militar perante o Tribunal de Contas; Não há responsabilização objetiva nesse caso, ainda que haja chancela final do Comandante; Cada um responderá na medida de seus atos, apurando-se subjetivamente a questão. Metodologia: pesquisa bibliográfica e documental, com análise qualitativa dos dados, e emprego do entendimento de autores como Carvalho Filho (2018), Di Pietro (2018) e Tartuce (2017). Conclusão: constatou-se que há possibilidade de responsabilizar o Comandante Geral, enquanto ordenador principal de despesas, por ato praticado por agente subordinado, desde que haja relação de causalidade entre o resultado e a conduta irregular identificada na prestação de contas. Em caso contrário, somente o agente delegado responde por não se adotar no direito brasileiro a responsabilidade objetiva.

Palavras-chave: Ordenador de despesas. Polícia Militar do Pará. Tribunal de Contas do Estado.

Responsabilidade em prestação de contas.

THE DELEGATION OF COMPETENCE OF THE EXPENDITURE ORDER IN THE PMPA AND THE ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR PUBLIC ACCOUNTS BEFORE THE TCE

ABSTRACT

The Budgetary management, with the use of public resources, must be guided by administrative probity, under penalty of accountability of the public servant in charge of expenses approval or agent delegated by him. General Objective: To verify if the General Commander can be held objectively liable, adopting the presumed guilt, for acts practiced by subordinates acting under delegation. Problem: What is the responsibility of the General Commander of PMPA, as public servant in charge of expenses approval, for acts practiced by delegated subordinate agents? Hypothesis: It is necessary to

delimit the legal limits of the responsibility of the General Commander of the Military Police in the presence of the Court of Auditors; There is no objective accountability in this case, even if there is final stamp of the Commander; Each one will respond to the measure of their actions, subjectively ascertaining the issue. Methodology: bibliographic and documentary research, with qualitative data analysis, and use of the understanding of authors such as Carvalho Filho (2018), Di Pietro (2018) and Tartuce (2017). Conclusion: it was ascertained the possibility that the General Commander, as public servant in charge of expenses approval, be held responsible for acts performed by a subordinate agent, as long as there is a causal relationship between the result and the irregular conduct identified in the accountability. Contrariwise, only the delegated agent is liable, since objective liability is not adopted in Brazilian law.

Keywords: Public servant in charge of expenses approval. Military Police of Pará. Court of Auditors. Accountability

1. INTRODUÇÃO

O cenário político-econômico, bem como social, experimentado pelo Brasil na atualidade requer prudência dos gestores públicos, que devem atentar para o desenvolvimento adequado de suas funções, observando princípios e regras gerais que regem o Direito Administrativo e a Administração Pública, sob a pena de serem responsabilizados penal e administrativamente (DI PIETRO, 2018).

Ademais, dada a particularidade de determinadas funções, com a do ordenador de despesas dos órgãos públicos, é latente a necessidade de observar, além dos princípios previstos no art. 37 da Constituição Federal de 1988, os princípios do planejamento, transparência, controle e, em especial, o da responsabilidade, insculpidos no teor da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar Federal nº 101/2000.

Isso porque, exige-se do gestor público cautela na execução financeiro-orçamentária, no emprego dos recursos públicos, a fim de que se alcancem as finalidades dos órgãos que dirigem, sem que isso resulte em sua penalização por questões como desvio de verba, superfaturamento de obras e serviços, dentre outros. A situação fica mais delicada quando se fala do instituto da delegação de competências.

A Polícia Militar do Pará - PMPA tem como ordenador de despesas, que é a pessoa física responsável por celebrar contratos e convênios, bem como ordenar o emprego das verbas orçamentárias no âmbito da Instituição, o Comandante Geral da Corporação, de acordo com a Lei Complementar nº 053, de 07 de fevereiro de 2006. Ocorre que pelo expressivo

efetivo, e abrangência da PMPA, que está presente nos 144 municípios que integram o Estado, e é composta por vários órgãos de Direção Geral, de Direção Setorial e de Execução, o Comandante pode delegar competências, a fim dar celeridade à gestão corporativa. Diante disso, e considerando que há necessidade de prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado, o presente estudo se justificou por ser preciso discutir acerca da responsabilidade perante o referido tribunal por atos praticados por autoridades delegadas. A definição de quem seja o ordenador de despesas não consta na lei da Corporação, mas no § 1º do art. 80 do Decreto-lei nº 200/67, que dispõe que “Ordenador de despesas é toda e qualquer autoridade de cujos atos resultarem emissão de empenho, autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos da União ou pela qual esta responda” (BRASIL, 1967). Diante disso, a problemática do trabalho envolveu o seguinte questionamento: “Qual a responsabilidade do Comandante geral da PMPA, enquanto ordenador de despesas, pelos atos praticados por agentes subordinados delegados?”.

Como hipóteses tiveram-se: 1. Há necessidade de delimitar os contornos jurídicos da responsabilidade do Comandante Geral da Polícia Militar perante o Tribunal de Contas; 2. Não há responsabilização objetiva nesse caso, ainda que haja chancela final do Comandante; 3. Cada um responderá na medida de seus atos, apurando-se subjetivamente a questão.

O objetivo geral da pesquisa foi verificar se o Comandante Geral pode ser responsabilizado objetivamente, adotando-se a culpa presumida, por atos praticados por subordinados atuando por delegação. Os objetivos específicos foram: a) Verificar as teorias referentes à responsabilização, notadamente no que concerne à culpa e dolo; b) Verificar a viabilidade de responsabilizar o Comandante por sua chancela final, eximindo o agente subordinado; c) verificar o que diz a doutrina e jurisprudência sobre o tema.

Para tanto, utilizou-se na metodologia a revisão bibliográfica e documental, verificando-se na lei da Instituição, na lei de Responsabilidade Fiscal e afins o alicerce legal do tema, bem como na doutrina e jurisprudência o posicionamento adotado referente à questão, a fim de sedimentar a discussão em nível de Polícia Militar do Pará. Os dados foram analisados uma abordagem qualitativa, permitindo discutir o tema, gerando inquietação que permita fomentar mais debates.

Dessa forma, realizou-se um breve apanhado acerca do Direito Administrativo e da

Administração Pública, possibilitando seu contorno teórico e legal. Depois se abordaram brevemente mecanismos orçamentários, falando da figura do ordenador de despesas. Posteriormente, falou-se da delegação de competências e do ordenador de despesas na PMPA. Por fim, abordou-se a responsabilização perante o Tribunal de Contas do Estado, delineando responsabilidades.

2. DIREITO ADMINISTRATIVO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: BREVES CONSIDERAÇÕES

A emergência do direito administrativo é, como regra, relacionada com a consolidação do Estado Democrático de Direito. Isso porque, é a partir desse momento, especificamente com a promulgação da Constituição Federal de 1988, que a administração pública se volta para a finalidade de atendimento do interesse público (CARVALHO FILHO, 2018).

Há autores, ainda, que vinculam o surgimento dessa esfera do direito à emergência dos três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), e a separação desses poderes à emergência do direito administrativo. Certo é que se reagiu à concentração de poderes na pessoa do monarca, o que monopolizava a ideia de Estado. Pretendia-se a limitação do poder do Rei, a fim de que os direitos dos indivíduos fossem preservados.

Nesse contexto, fala-se em função pública, em atividade administrativa vinculada ao poder político e ao Estado de bem estar social. Sobre isso, assevera Di Pietro (2018, p. 23):

O direito administrativo tem sua origem recente, em razão dos pressupostos históricos que antecederam sua consolidação como ramo do direito autônomo. Assim, a emergência do Estado, com suas partes integrantes, quais sejam o território, o povo e o governo permitiram a instauração do Estado constitucional, que, por sua vez, precisava de regras claras que norteassem a atividade administrativa.

Historicamente, o surgimento e consolidação do direito administrativo no estado brasileiro não se assemelha ao que ocorreu em países como França e Alemanha. Isso porque, no Brasil, a sistematização desse ramo do direito não teve vinculação com a justiça administrativa. Em meados de 1824 foi instituído o Conselho de Estado, que não gozava de autonomia, sendo órgão de assessoramento do Imperador para assuntos urgentes e que ameaçavam a ordem.

Diante disso, a construção doutrinária sobre o tema não é robusta, tendo iniciado a

partir da criação das cadeiras de direito administrativo em São Paulo e Olinda no ano de 1851, sendo fortemente influenciado pela Europa (JUSTEN FILHO, 2013). Conceitualmente, direito administrativo consiste no conjunto de normas de conduta coativa, positivadas pelo Estado, que exige coercitivamente seu cumprimento. Assinala, nesse sentido, MEIRELLES (2014, p. 12):

As normas de direito administrativo são impostas pelo Estado, traduzindo-se em princípios referentes à conduta social, voltados para a consecução da Justiça, por meio da satisfação do interesse público, garantindo aos indivíduos uma existência e coexistência pacífica no seio social. É esse ramo do Direito pertencente à esfera do Direito Público Interno. Sua base principiológica tem seu alicerce no texto constitucional.

Disso se depreende que o Direito Administrativo constitui o conjunto de princípios jurídicos harmônicos, voltados à regulamentação de órgãos, dos agentes que os integram e da atividade administrativa, objetivando a realização concreta, direta e imediata dos fins almejados pelo Estado enquanto ente garantidor de direitos e liberdades individuais.

Para tanto, esse ramo do direito evoluiu ao longo do tempo, sendo hoje mais abrangente, abarcando, além da atividade administrativa em si, a própria conduta do gestor público, que deve observar os princípios constitucionais dispostos expressamente no art. 37 da Constituição Federal de 1988, quais sejam legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além daqueles implícitos, como a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público (MAZZA, 2014).

Aliás, no que concerne à atividade administrativa, esta não se manteve inerte ao longo do tempo, coadunando-se com as mudanças no contexto político-econômico e social, de forma que o desenvolvimento dessa atividade, por estar vinculada à atuação estatal, está em constante evolução, tanto doutrinariamente quanto legalmente.

Desse modo, a separação ocorrida entre os interesses do monarca e os interesses do Estado, num viés que passou a considerar a coletividade, implicava na adoção de novo modelo inovador de gestão, momento em que emergiu o modelo burocrático. Sua finalidade era atingir a superioridade técnica, adotando a racionalidade no que concerne ao processo de tomada de decisão do Estado (HACHEM, 2013). Segundo Guerra (2015, p. 18):

O modelo burocrático centrava sua atenção na racionalidade dos

processos, com ênfase na impessoalidade. A razão decisiva para sua adoção foi a necessidade de adoção de uma administração mais técnica, desconcentrando atividades, mas sem perder o viés de controle da gestão. A tomada de decisão ficaria mais objetiva, com a possibilidade de previsão decisória e as consequências num contexto abrangente e em longo prazo.

Ora, passou-se de um Estado centralizador, onde os interesses do monarca eram a finalidade da administração, para o Estado do bem estar social, onde o foco é assegurar condições mínimas de sobrevivência aos indivíduos, concretizado pela satisfação do interesse público por meio da prestação de serviços e demais atividades. Essa postura mais intervencionista do Estado tem o condão de coibir a emergência de conflitos de interesses dos diversos grupos que integram a sociedade, considerando a ideia de bem comum como ideal a ser alcançado de forma paulatina.

A Administração Pública, de acordo com Di Pietro (2018), abarca duas perspectivas. De um lado o sentido objetivo, que concerne à atividade desempenhada pelo Estado por meio dos órgãos da administração direta e indireta; e de outro, o sentido subjetivo, que se refere aos órgãos e pessoas jurídicas, a quem é atribuída através de lei a competência para o exercício das atividades estatais.

De um modo geral, assinala Meirelles (2014, p. 35):

Administração Pública consiste em todo o aparelhamento do Estado, direcionado para a realização de serviços, objetivando satisfazer o interesse público, as demandas sociais coletivas. Isso significa que a administração não pratica atos de governo, mas sim atos de execução, de acordo com a competência do órgão e de seus agentes. Para tanto, deve observar as regras do direito administrativo, obedecendo aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Disso se depreende que a administração pública, norteada e disciplinada pelas normas e princípios do direito administrativo, tem a finalidade precípua de satisfação do interesse público, sem desprezar os interesses individuais. Seu compromisso é o de atuar dentro de parâmetros legais, sem desvirtuar seu objetivo. Havendo quaisquer desvios, emerge a possibilidade de responsabilização.

3. MECANISMOS ORÇAMENTÁRIOS E O ORDENADOR DE DESPESAS

A fim de desempenhar sua atividade, a Administração Pública deve dispor de recursos financeiros que permitam a prestação de serviços. Para tanto, tem-se os instrumentos

orçamentários, como a Lei Orçamentária Anual e o Plano Plurianual, que se referem à previsão de despesas e receitas para um determinado período, a de forma a evitar gastos exorbitantes e desnecessários, bem como o emprego inadequado das verbas públicas (OLIVEIRA, 2010).

A gestão no âmbito dos órgãos públicos abarca uma estrutura administrativa, econômica, social, dentre outras, voltada para a viabilidade da atividade administrativa, utilizando sistemas de direção e controle, a fim de atingir a eficiência e eficácia na consecução das metas organizacionais. Dessa forma, tem-se o Tribunal de Contas do Estado, que avalia periodicamente, por meio da prestação de contas, a capacidade de governança e gestão da Administração Pública.

Sobre isso, assevera Mendes (2011, p. 19):

A administração, periodicamente, faz a previsão orçamentária, onde cada órgão da administração direta e indireta vai informar o que vai gastar e com o que, prevendo os resultados do emprego dos recursos. Após o período de execução desse orçamento, é preciso avaliar se o que estava previsto foi plenamente executado. Assim, o Tribunal de Contas monitora e avalia a atuação da gestão, com o objetivo de observar se foi atingido o objetivo organizacional, atendendo as necessidades dos cidadãos e demais partes interessadas.

Disso se depreende que o TCE analisa a qualidade da governança pública, por meio do controle orçamentário, verificando se os valores informados foram efetivamente utilizados para a consecução dos objetivos propostos. Sobre isso, importante ressaltar que a transparência das contas públicas é um dos objetivos precípuos da Lei de Responsabilidade Fiscal, permitindo o controle social da execução do orçamento público.

A Administração Pública Federal conceitua orçamento público como sendo uma ferramenta por meio da qual o governo vai realizar a estimativa de receitas, bem como fixar as despesas para um período determinado, a fim de possibilitar o controle das finanças públicas, além da execução das políticas públicas em prol do interesse coletivo. Sobre os mecanismos orçamentários, aduz Lima (2015, p. 31):

Legalmente, tem-se a previsão de três instrumentos orçamentários, quais sejam: o Plano Plurianual – PPA, que define diretrizes, objetivos e metas de médio prazo, alcançando o período de quatro anos. Dispõe sobre metas programáticas, onde a Administração Pública vai planejar despesas de capital, as que dela decorrem, bem como as relacionadas aos programas continuados. Após essa definição, são estabelecidas metas e prioridades, para o exercício seguinte, tendo-se como ferramenta a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, que objetiva

orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual - LOA, dispondo, ainda, acerca de critérios e limitação de empenho, dentre outras questões.

A Lei Federal nº 4.320/64 dispõe, nesse sentido, sobre a Tomada de Contas dos agentes responsáveis pelo emprego de bens patrimoniais ou recursos financeiros públicos. O referido diploma legal prevê normas gerais de Direito Financeiro, a fim de possibilitar a elaboração e controle orçamentário, além dos balanços referentes a todas as esferas de governo (federal, estadual, municipal e Distrito Federal). Em seu art. 62, a lei em comento prevê que “o pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação”.

Diante disso, tem-se a figura do ordenador de despesas, emergida com Reforma Administrativa do Estado, em 1967, quando ocorreu a implantação do Sistema de Fiscalização Financeira e Orçamentária (MENDES; BRANCO, 2017). Ademais, tem-se o § 1º do art. 80 do Decreto-Lei nº 200/1967, que dispõe que “Ordenador de despesas é toda e qualquer autoridade de cujos atos resultarem emissão de empenho, autorização de pagamento, suprimimento ou dispêndio de recursos da União ou pela qual esta responda”.

Nessa esteira, assinala Justen Filho (2014, pp. 30-33):

A figura do Ordenador de Despesas, nos moldes do que dispõe art. 80, ° 1º do Decreto-lei nº 200/1967, refere-se ao agente responsável pelo emprego dos recursos orçamentários, devendo ser pessoa física. Esse sujeito goza de discricionariedade quanto ao exercício da gestão, sendo imperioso que agregue conhecimentos suficientes e necessários nos aspectos orçamentário, financeiro, contábil e patrimonial, o que facilitará, enquanto gestor, o processo de tomada de decisão.

O ordenador de despesas deve atuar norteado pelos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, adotando a transparência em sua gestão, como corolário da boa governança. Isso porque, não é suficiente que cumpra as formalidades dispostas na legislação, sendo primordial que seja eficiente no que tange à

8

gestão orçamentária, financeira e patrimonial que são de sua responsabilidade, enquanto administrador público, preservando a imagem institucional diante da sociedade, que é o público alvo de sua atuação.

Esse sujeito, responsável pela movimentação de créditos orçamentários, empenho de

despesa e realização de pagamentos, é investido de responsabilidades que implicam na necessidade de se qualificar, buscando reunir conhecimentos em áreas distintas, porém afins, que permitirão o exercício com excelência de sua função (DI PIETRO, 2013). Como agente centralizador da tomada de decisões referentes aos diversos contextos e áreas administrativas, esse indivíduo deve reunir as qualidades de um líder, sendo referência de conduta e comportamento moral, ético e legal para os que estejam sob sua ingerência.

Nesta esteira, aduz Carvalho Filho (2010, p. 70):

Para alcançar o êxito da missão de gestão, refletindo numa boa governança, é preciso que o ordenador de despesas desenvolva a capacidade de relacionamento interpessoal, sendo comunicativo, o que implica em expor clara e objetivamente suas ideias, motivando a si e aos outros, além da reunião de conhecimentos técnicos que permitam avaliar as alternativas e tomar decisões acertadas.

Assim, o agente público que desenvolve a função de ordenador de despesas tem se evidenciado no âmbito das organizações públicas. Seu trabalho envolve expressiva carga de responsabilidade, revestindo-se de essencial importância na consecução da despesa pública, em razão das consequências fiscais que pode desencadear. Isso porque esse sujeito pode ser responsabilizado quando de incoerências na prestação de contas junto ao Tribunal de Contas.

Toda e qualquer conta pública é consequência de uma ordenação ou autorização, ou seja, da existência de um fato material, onde um indivíduo é responsável, nesse caso o ordenador de despesas. Sua atividade, desse modo, está vinculada à atividade administrativa nos contextos da execução orçamentária, englobando despesa com pagamento de pessoal, serviços de terceiros, obras e serviços de engenharia, dentre outros (ALTOUNIAN, 2012).

Importante ressaltar que, dependendo da estrutura organizacional, há a possibilidade do ordenador de despesas principal delegar competências para agentes subordinados, vinculando a realização da despesa com sua chancela final ou não. Isso vai implicar na tomada de contas, onde qualquer eventual incoerência deve ser ligada a quem ordenou a despesa.

4. INSTITUTO DA DELEGAÇÃO NO DIREITO ADMINISTRATIVO E O ORDENADOR DE DESPESAS NA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ

Com o fim de garantir a concretização do interesse público a Administração Pública, por

vezes, interfere na esfera íntima da vida dos indivíduos, no âmbito do interesse individual, restringindo o exercício de direitos e liberdades fundamentais, asseguradas legalmente a todo cidadão. Isso implica na necessidade do Estado possuir ferramentas próprias que possibilitem alcançar os fins pretendidos, às quais se denomina poderes ou prerrogativas da Administração (NETTO; BITENCOURT NETO, 2012).

O exercício da atividade administrativa, devido à sua complexidade e à extensão organizacional, implica, não raras vezes, na necessidade de delegação de competências, a fim de permitir que a organização atinja os fins a que se destina. No caso da Polícia Militar do Estado do Pará – PMPA, por exemplo, onde o ordenador de despesas é o Comandante Geral da Corporação, em razão da diversidade de setores, subdivididos em órgãos de direção geral, setorial e de execução, o desempenho dessa função por somente uma pessoa inviabilizaria a dinâmica institucional.

Sobre a delegação, Carvalho Filho (2018, p. 45) assinala que:

Por delegação se compreende a extensão de competências e atribuições de um órgão, ou pessoa, a outro, que pode estar na mesma hierarquia ou ser subordinado. Frise-se que essa ação só é possível quando a competência não for exclusiva, ocasião em que somente aquele sujeito previsto legalmente pode executar a ação. Tendo caráter temporário, saliente-se que a delegação não consiste na transferência da competência, mas sim em sua extensão ou ampliação.

Corroborando com esse entendimento o teor do art. 12 da Lei 9.784/1999, lei que regula o processo administrativo no âmbito federal, como se vê, *in verbis*:

Art. 12. **Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial.** (BRASIL, 1999) (grifei)

Perceba-se que legal e doutrinariamente a delegação é perfeitamente aceitável, havendo razões motivadoras, sendo importante frisar a questão da não transferência de competência, que permanece pertencendo ao órgão ou titular de determinada função. Isso significa que a própria competência se vincula ao órgão e à função e não à pessoa.

Carvalho Filho (2010) aduz que são serviços delegáveis o que, por natureza ou por força de determinação legal, comportem a execução por meio do Estado ou de particulares, sem que isso implique em problemas de gestão. Outros. Porém, como os serviços afetos à

segurança pública, não podem, em hipótese alguma, ser delegados para terceiros, considerando sua importância e poder de ingerência.

Assevera Mazza (2014) que não somente a prestação de serviços pode ser delegada, sendo possível a delegação de atribuições dentro do órgão. Quando há a necessidade de dinamizar o funcionamento de determinada organização, o ordenador de despesas principal pode delegar funções para um agente subordinado. É o que ocorre no âmbito da Polícia Militar do Pará, conforme teor do art. 8º da Lei de Organização Básica da Corporação, Lei Complementar nº 053/06, como se vê:

Art. 8º Compete ao Comandante-Geral:

I - o **comando**, a **gestão**, o emprego, a supervisão e a coordenação geral das atividades da Corporação, assessorado pelos órgãos de direção e de execução;

[...]

III - **encaminhar, ao órgão competente, o projeto de orçamento anual referente a Polícia Militar** e participar, no que couber, da elaboração do plano plurianual;

IV - **celebrar convênios e contratos de interesse da Polícia Militar com entidades de direito público ou privado**, nos termos da lei;

[...]

VII - **ordenar o emprego de verbas orçamentárias ou de créditos abertos em favor da Polícia Militar** e de outros recursos que esta venha a receber, oriundos de quaisquer fontes de receitas;

[...]

§ 2º **O Comandante-Geral poderá delegar competência para a expedição de atos administrativos, visando à agilização da gestão da Corporação.** (PARÁ, 2006) (grifei)

Perceba-se que compete a esse sujeito a gestão orçamentária da Corporação como um todo. Além de sua participação na elaboração do Plano Plurianual, onde vai constar os programas de execução continuada, e demais políticas que se pretende implementar no âmbito da Instituição. É o Comandante Geral do ordenador de despesas da PMPA.

Delegar quer dizer a transferência do exercício de determinada ação a um órgão ou a um agente público hierarquicamente inferior, subordinado. Quem transfere é denominado de autoridade delegante. Segundo Justen Filho (2014) ao se delegar competência não se renuncia à competência originária.

Na estrutura da PMPA ser tem, por exemplo, o Escritório de Projetos da Polícia

Militar, que é órgão de assessoramento do Comandante-Geral, e objetiva auxiliar os gerentes de projetos na implementação dos princípios, das práticas, das metodologias, das ferramentas e das técnicas de gerenciamento de projetos para a captação de recursos, nos moldes do que prevê o art. 22-A da Lei nº 053/06.

Entro da estrutura desse projeto se tem, conforme inciso IV do art. 22-A a Seção de Controle, Fiscalização, Melhoria e Prestação de Contas dos Convênios. Essa seção é a responsável por fiscalizar os convênios celebrados com pessoas físicas ou jurídicas em prol da Instituição (PARÁ, 2006). No Boletim Geral da Corporação é comum observar publicações onde consta um servidor, hierarquicamente inferior ao Comandante Geral, como fiscal de determinado contrato ou convênio. A função originariamente é de incumbência do Comandante, mas para que se viabilize a gestão com qualidade ocorre a delegação, pois seria humanamente impossível a esse sujeito fiscalizar todo o emprego de verba orçamentária e a fiscalização.

Sobre o objetivo da delegação, aduz Lima (2015, p. 56):

Objetiva-se com a delegação alterar a divisão de atribuições na esfera da Administração Pública, sendo essencial que se especifique no ato de delegação, expressamente, que atribuições estão sendo transferidas, bem como os limites da atuação da autoridade delegada e o período em que a delegação perdurará. Isso visa conferir segurança jurídica aos casos concretos. Não havendo manifestação em relação ao prazo de duração, depreende-se que a transferência de atribuições vai perdurar enquanto não houver disposição em contrário.

De acordo com o Decreto-Lei Federal nº 200/1967, o instituto da delegação é ferramenta utilizada na desconcentração administrativa, objetivando assegurar maior celeridade e objetividade às decisões non âmbito das organizações. É, nesse sentido, instrumento de desburocratização, permitindo que a autoridade delegada auxilie na dinamização da decisão administrativa. Esclarece, ainda, o referido diploma legal que, além da necessidade de especificações quanto à abrangência da delegação, para que possa produzir os efeitos pertinentes e possibilite o controle social deve ser publicada em diário oficial.

O ordenador de despesa originário ou primário responde, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal e de Improbidade Administrativa, pelas ações e atos praticados no âmbito de sua gestão. A necessidade de especificar o objetivo da delegação e sua abrangência é exatamente para permitir a individualização de conduta para fins de responsabilização.

5. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Como assinalado, na esfera da PMPA existe o escritório de projetos, onde há seção responsável pela prestação de contas. Para verificar a questão da responsabilização perante o Tribunal de Contas, é preciso delinear os contornos da responsabilidade do ordenador de despesas, aferindo os limites de sua competência.

E acordo com a Constituição Federal de 88, compete ao Tribunal de Contas dos Estados o dever de apreciar as contas prestadas pelos Governadores anualmente, além de julgar as contas dos administradores e demais gestores de órgãos da administração direta e indireta, responsáveis pelo emprego de recursos financeiros, bens e demais valores públicos (MENDES; BRANCO, 2017).

Assinalam os autores, ainda, (2017, p. 23):

O controle exercido pelo Tribunal de Contas dos Estados é de natureza financeira e se refere à gestão de bens, dinheiros e valores públicos, verificando-se aspectos relativos à legalidade do ato, legitimidade para praticar o ato e economicidade orçamentária. Este controle lato sensu abarca a fiscalização financeira, orçamentária, operacional, patrimonial e contábil. A ideia é verificar se o emprego de bens, dinheiros e valores públicos observa princípios constitucionais relativos à administração pública, bem como se tem objetivado atingir o interesse público, com eficiência e eficácia.

Disso se depreende que essa fiscalização engloba das dimensões de verificação de conformidade e legalidade no que tange aos lançamentos e escrituração contábil, além da execução orçamentária, gestão financeira referente à guarda e administração patrimonial, em especial no que concerne à licitação e contratos administrativos, bem como ao planejamento e execução de obras públicas. É preciso ressaltar que no orçamento há previsão de despesas e estimativa de receitas, com o fim de alcançar os objetivos propostos (LIMA, 2015).

Com o sancionamento da Lei de Responsabilidade Fiscal, a figura do ordenador de despesas foi expressivamente evidenciada no que tange à responsabilização referente à execução orçamentária de um modo geral. Isso porque, legalmente se exige como requisito de validade de determinados atos, além da ordenação da despesa, que se analisem de forma prévia os aspectos que interfiram na regularidade do que se queira executar, bem como a compatibilidade do ato com o orçamento, e demais instrumentos orçamentários.

Diante da grandiosidade da função desse sujeito, é cediço que se exija dele conduta pautada nos preceitos fundamentais do controle da despesa pública, quais sejam, conforme Altounian (2012), a legalidade, a fidelidade funcional e o cumprimento do programa de trabalho. Isso significa que esse sujeito deve sempre observar limites legais, como os dispostos da lei de licitações, bem como que deve ser fiel ao que prevê a lei orçamentária anual, a lei de diretrizes orçamentárias e o plano plurianual.

Nesse contexto, tem-se a prestação de contas como mecanismo de controle e monitoramento desses fatos, onde o gestor, responsável pelo órgão, seja pessoa física ou jurídica, deverá justificar o emprego de determinada quantia, ou o uso de determinado objeto. Perceba-se que essa prestação de contas não abrange somente valores financeiros, mas todo e qualquer bem público empregado na administração direta ou indireta (BRASIL, 2010).

Essa obrigação, de acordo com Guerra (2015) de demonstrar como e onde foram empregados os valores e dinheiros públicos decorre de documentos internacionais, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, onde seu art. 15 prevê que “A sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público pela sua administração”. Diante disso, a Constituição de 1988 considera a prestação de contas um princípio constitucional, e sua violação pode culminar, inclusive, em intervenção nos Estados, e destes nos Municípios.

Isso evidencia a importância desse processo para que se tenha uma administração pública justa, igualitária e incorruptível. Havendo qualquer irregularidade emerge a possibilidade de responsabilização de quem realizou o ato que tenha, por exemplo, ocasionado prejuízo ao erário, incorrendo, assim, em ato de improbidade administrativa.

Neste sentido, aduz Justen Filho (2014, p. 165)

A improbidade administrativa consiste na ação ou omissão violadora do dever constitucional de moralidade no exercício de função pública, que acarreta na imposição de sanções civis, administrativas e penais, de modo cumulativo. No tocante à sua previsão constitucional, a Constituição Federal de 1988 lhe conferiu contornos mais objetivos e claros do que qualquer outra, dando a importância devida a essa questão.

Disso se depreende que foi a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988 que a improbidade passou a ser considerada como ilícito de responsabilidade. Nesse contexto, tem-se duas definições sobre a questão, ambas com previsão constitucional. De um lado, tem-se a responsabilidade dos altos mandatários do povo, num contexto penal, e, de outro,

questões referentes à sanção administrativa (SILVA, 2012). Em seu art. 37, a CF/88 previu a moralidade como princípio explícito da Administração Pública, em razão do que no § 4º do mesmo artigo fala da improbidade e os efeitos sancionatórios que dela podem decorrer, como, por exemplo, a suspensão dos direitos políticos e o ressarcimento ao erário.

Acerca do princípio da probidade administrativa, doutrinariamente é compreendido como uma espécie qualificada da moralidade administrativa. Sobre isso, assinala Silva (2012, p. 671):

A probidade administrativa é uma forma de moralidade administrativa que mereceu consideração especial da Constituição, que pune o ímprobo com a suspensão de direitos políticos, além de outras formas de sanção (art. 37, § 4.º). A probidade administrativa consiste, nesse sentido, no dever de o funcionário servir a Administração com honestidade, procedendo no exercício das suas funções, sem aproveitar os poderes ou facilidades delas decorrentes em proveito pessoal ou de outrem a quem queira favorecer.

Disso decorre que a conduta de um indivíduo ocupante de um cargo público deve ser ilibada, pautando-se por parâmetros legais de equidade, justiça, boa-fé, sempre zelando pelo patrimônio público e buscando a satisfação do interesse público como objetivo precípua da administração.

Corroborando com esse entendimento Di Pietro (2018, p. 345):

Quando se exige probidade ou moralidade administrativa do agente público, significa que não basta agir de acordo com a legalidade formal, restrita, referente à atuação administrativa, com observância da lei, é preciso, além disso, também a observância de princípios éticos, de lealdade, de boa-fé, de regras que assegurem a boa administração e a disciplina interna da Administração Pública. Probidade, então, refere-se a um conjunto de valores que excedem a legalidade pura e simples.

Nesse contexto, a prestação de contas, decorrente de mandamento constitucional, é também norteada, além dos princípios explícitos no texto da CF/88, por outros dois princípios essenciais da Administração Pública, quais sejam a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público.

Ora, o interesse público é o fim que deve atingir a administração pública, devendo prevalecer sobre o interesse particular quando houver conflito entre eles. Isso não significa que o interesse individual será desprezado, mas flexibilizado em prol de um bem maior, da coletividade. Nesse sentido, a prestação de contas de recursos públicos não configura ato de natureza particular, sendo de interesse de toda a sociedade saber onde os recursos foram

aplicados.

Considerando, ainda, princípios constitucionais, Venosa (2013) aduz que, havendo questionamento sobre a prestação de contas, no que tange à falhas e/ou irregularidades em sua apreciação, deve ser viabilizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, permitindo que a autoridade que tenha sua prestação de contas questionada se justifique.

Na sistemática de prestação de contas se tem a Teoria de Agência, ou Teoria do Agente Principal, onde uma pessoa, agente principal, ordenador de despesas, por exemplo, engaja outra pessoa, o agente secundário, para desenvolver determinada tarefa, por meio da delegação de competências para a tomada de decisão (TARTUCE, 2017). Essa relação poderá ocasionar conflitos, ensejando a responsabilização, ocasião em que se vai verificar quem será responsabilizado: o agente principal ou o delegado.

6. RESPONSABILIDADE DA AUTORIDADE DELEGADA PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Diante da irregularidade na prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado, questiona-se quem será responsabilizado, considerando que, no caso da PMPA, o Comandante Geral é ordenador de despesas principal, mas a legislação específica da Corporação permite a delegação de competências.

A ideia de responsabilização no âmbito administrativo não se encerra num sentido unívoco, variando conforme o contexto em que tenha ocorrido a irregularidade. Para ilustrar esse entendimento, verifique-se o exemplo de um comandante de um navio, que tinha a responsabilidade de zelar pela segurança dos passageiros e da embarcação. Em razão de ter ingerido bebida alcoólica, ocasionou a perda do navio com tudo que estava em seu interior. Alegou, no processo, insanidade, mas ainda assim, respondeu por culpa dos danos causados (VENOSA, 2013).

Disso se depreende quatro sentidos acerca da responsabilidade, quais sejam: responsabilidade como dever decorrente de um papel social; responsabilidade como relação de causalidade; responsabilidade como punibilidade/sancionabilidade; e responsabilidade como capacidade. No caso do ordenador de despesas, é preciso verificar a relação de causalidade entre a conduta praticada e o dano, a fim de aferir sua responsabilidade pelos atos causados

por agente delegado.

O Comandante Geral da PMPA é, como assinalado, o ordenador de despesas originário ou principal da instituição, em decorrência de previsão disposta na Lei nº 053/06 – Lei de Organização Básica da Corporação. O exercício dessa função, porém, pode ser delegada a um agente subordinado, dada a extensão e abrangência da PMPA, visto que se fosse executar pessoalmente todos os atos fiscalizatórios e de execução orçamentária, causaria prejuízo ao bom andamento organizacional.

Como regra, a responsabilização de um agente é consequência da incidência de ato ilícito, que, em essência, constitui um procedimento realizado sem a observância de preceitos legais, principiológicos, morais e éticos, violando o interesse coletivo, objetivo maior a ser alcançado pela administração pública (OLIVEIRA, 2010). Quando da violação de um dever funcional decorrente de lei, como é o caso do ordenador de despesas, se resulta em prejuízo ao erário ou a terceiro, emerge o dever de reparar esse prejuízo, ocasionando a responsabilização.

Esclareça-se que, em decorrência da teoria do agente principal, quando ocorre a delegação de competência, o agente delegado passa a ser responsável pelos atos que praticar, não havendo relação de causalidade entre o agente principal e as consequências dos atos praticados por agentes subordinados delegados. Nesse sentido, assinala Tartuce (2017, p 121):

Deve-se, porém, consignar claramente que o ordenador de despesa não pode ser responsabilizado por prejuízos eventualmente causados à Fazenda Pública por agentes subordinados delegados no exercício de determinada função. Ressalte-se que na portaria de delegação vem delineados os objetivos e abrangência da competência do sujeito delegado, de forma que se esse usar de má fé ou exorbitar as ordens recebidas, exceto se agir em consonância com ordens do agente delegante, não há que se falar em responsabilidade de quem delegou a competência.

Considerando o contexto fático, tem-se que a culpa está ligada à responsabilidade, gerando uma relação de causalidade, ainda que não seja dolosa. Assim, ninguém pode ser responsabilizado sem que tenha faltado com o dever de cautela em seu agir. Isso dentro do âmbito da responsabilidade subjetiva, onde se exige a comprovação, ao menos de culpa, para que haja responsabilização.

Acerca da responsabilidade civil, o Código Civil de 2002 adota a teoria da responsabilidade subjetiva, mantendo o posicionamento adotado pelo Código Civil de 1916.

Porém, inova ao dispor sobre a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, no caso da atividade desenvolvida implicar, em razão de sua natureza, em risco aos direitos de outrem (ALTOUNIAN, 2012).

No contexto da atividade desenvolvida pelo ordenador de despesas na PMPA, não há esse risco iminente, relativo à natureza da atividade. O que reforça a ideia de que não há que se falar em responsabilização do Comandante Geral pelos atos praticados por agentes subordinados delegados. Entendimento contrário se observa se o ordenador principal tiver concorrido para a perpetração da irregularidade.

Nesse sentido, assinala Di Pietro (2018, p. 453):

A simples existência de um fato apontado como irregular não é suficiente para ensejar a punição do gestor. Exige-se o exame da situação fática, a fim de identificar quem forma os autores do fato, qual a conduta perpetrada pelo agente, a existência de nexo de causalidade entre a conduta e a irregularidade e a culpabilidade. Verificada a existência da prática de um ato ilegal, deve o órgão fiscalizador identificar os autores da conduta, indicando sua responsabilidade individual e a culpa de cada um.

Quando se constatar a existência de um ato administrativo eivado de vício, seja mera irregularidade seja ilegalidade, é preciso verificar quem foi o responsável pela prática do ato. Em se tratando da Polícia Militar do Pará, o ordenador de despesas principal é o Comandante Geral, o que não quer dizer que será o responsável por todos os atos referentes à execução orçamentária ou celebração de convênios e contratos.

É possível que o referido sujeito determine, ainda que tenha delegado função, a necessidade de constar sua chancela final, para que o contrato, empenho, a execução de obras e serviços de um modo geral efetivamente aconteça. Nesse caso, deverá ser avaliada na prestação de contas se contribuiu para a ocorrência de ilegalidade. Em caso positivo, poderá ser responsabilizado a título de culpa.

De outro modo, se o agente subordinado delegado agiu por conta própria, exorbitando as ordens recebidas, ou empregando recursos de forma parcial, a fim de obter qualquer vantagem para si ou para outrem, não se pode falar em responsabilização do Comandante Geral, ainda que seja o ordenador de despesas principal.

Nesta esteira, no que concerne à responsabilidade perante o Tribunal de Contas do Estado, dever-se-á sempre analisar o caso concreto, a fim de identificar os autores do ato

irregular, e individualizar a culpa. Ressalte-se que a sanção pode se dar nas três esferas de punição: administrativa, penal e civil, que são independentes entre si.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ordenador de despesas é o agente responsável pelo recebimento, verificação, guarda ou aplicação de dinheiros, valores e bens públicos, sendo responsabilizado pelas irregularidades nesse processo, perante o Tribunal de Contas. Por esse motivo, compete-lhes zelar pela boa e regular aplicação de recursos públicos, tanto nos atos que praticam como naqueles que ocorrem no âmbito das repartições públicas.

Diante disso discutiu-se, no âmbito da Polícia Militar do Estado do Pará, a possibilidade de responsabilização do ordenador principal de despesas, no caso o Comandante Geral da Instituição por atos praticados por agentes subordinados delegados. Isso porque, considerando a dimensão territorial do Estado, e que a Corporação se faz presente nos 144 municípios, é humanamente impossível que esse sujeito consiga realizar o gerenciamento orçamentário no âmbito de toda a PMPA.

Em razão disso, delega o exercício de sua função a agentes que lhes são subordinados, a fim de dinamizar o desenvolvimento das atividades organizacionais. Pelo exposto na pesquisa, percebeu-se que o Código Civil de 2002 não adota a responsabilidade objetiva por prejuízos causados ao erário ou a terceiros, de forma que diante da irregularidade identificada na prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado será instaurado o competente processo para apurar quem realizou a conduta e verificar as medidas de culpabilidade de cada um, a fim de aferir a penalidade que será aplicada, individualizando comportamentos.

Em resposta ao questionamento levantado na pesquisa, tem-se que a apuração da responsabilidade do ordenador principal de despesas dependerá da verificação do caso concreto, podendo ou não responder, de acordo com a vinculação que tenha com o ato irregular praticado. Sendo cediço que não haverá responsabilização objetiva, pelo simples fato de ser o titular da função.

Em suma, é imperioso que no ato de delegação sejam delimitados poderes e abrangência da competência do agente subordinado delegado, bem como o prazo de duração deste instrumento. A partir de então, a responsabilidade, por exemplo, pela celebração e

fiscalização de contratos competirá a esse agente específico, sendo ele quem será responsabilizado em caso de irregularidade.

REFERÊNCIAS:

- ALTOUNIAN, Cláudio Sarian. **Obras públicas: licitação, contratação, fiscalização e utilização**. 3 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012.
- BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, 5 de outubro de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 06 out. 2021.
- _____. **Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**. Estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4320compilado.htm>. Acesso em: 06 out. 2021.
- BRASIL. **Tribunal de Contas da União**. Curso auditoria governamental: módulo 1 – introdução à auditoria. Brasília: TCU, Instituto Serzedello Corrêa, 2010.
- CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de Direito Administrativo**. 23. ed., Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2010.
- CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de direito administrativo**. 32. ed. São Paulo: Atlas, 2018.
- DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito administrativo**. 26. ed., São Paulo: Atlas, 2013.
- DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito administrativo**. 31. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018.
- HACHEM, Daniel Wunder. **A maximização dos direitos fundamentais econômicos e sociais pela via administrativa e a promoção do desenvolvimento**. Revista Direitos Fundamentais & Democracia, v. 13, n.13, Curitiba, UniBrasil, p. 340-399, jan./jul. 2013.
- GUERRA, Sérgio. **Discrecionalidade, regulação e reflexividade: uma nova teoria sobre as escolhas administrativas**. 3 ed., Belo Horizonte: Fórum, 2015.
- JUSTEN FILHO, Marçal. **Curso de Direito Administrativo**. 9. ed. Revista dos Tribunais, 2013.
- _____. **Curso de Direito Administrativo**. 10. ed. Revista dos Tribunais, 2014.
- LIMA, Luiz Henrique. **Controle externo: Teoria e Jurisprudência para os Tribunais de Contas**. 6ª ed. São Paulo: Editora Método, 2015.
- MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. **Curso de Direito**

Constitucional (Série IDP). 12ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2017.

MAZZA, Alexandre. **Manual de Direito Administrativo**. 4. ed., São Paulo: Saraiva, 2014.

MEIRELLES, Hely Lopes. **Direito Administrativo Brasileiro**. 40. ed., São Paulo: PC Editorial Ltda, 2014.

MENDES, Renato Geraldo. **Lei de licitações e contratos anotada: notas e comentários à lei nº 8.666/93**. 8 ed. Curitiba: Zênite, 2011.

NETTO, Luísa Cristina Pinto e; BITENCOURT NETO, Eurico. (Org.). **Direito Administrativo e Direitos Fundamentais: diálogos necessários**. Belo Horizonte: Fórum, 2012.

OLIVEIRA, Adelino Fernandes de. **Auditoria interna e controle governamental**. Brasília: Tribunal de Contas da União, 2010.

PARÁ. **Lei Complementar Nº 053, de 7 de fevereiro de 2006**. Dispõe sobre a organização básica e fixa o efetivo da Polícia Militar do Pará - PMPA, e dá outras providências. Disponível em:

<https://www.pm.pa.gov.br/images/PM1/Disp%C3%B5e_sobre_a_organiza%C3%A7%C3%A3o_b%C3%A1sica_e_fixa_o_efetivo_da_Pol%C3%ADcia_Militar_do_Par%C3%A1_.pdf>
. Acesso em: 10 Out. 21.

SILVA, José Afonso da. **Curso de direito constitucional positivo**. 35. ed., São Paulo: Malheiros, 2012.

TARTUCE, Flávio. **Manual de direito civil: volume único**. 7ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Método, 2017.

VENOSA, Silvio de Salvo. **Direito Civil: responsabilidade civil**. vol. 04. 13ª ed. São Paulo: Atlas, 2013.